

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ ГЕСТАЦИОННОГО ПИЕЛОНЕФРИТА В РАННЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ

Салимова Мадина Флюровна

Клинический ординатор I курса кафедры Акушерства и гинекологии №3 СамГМУ
Шавази Н.Н.

Научный руководитель: доц.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10538907>

Актуальность: в данной работе представлены современные данные о влиянии антибактериальной терапии на течение гестационного пиелонефрита и на послеродовые осложнения.

Ключевые слова: гестационный пиелонефрит, послеродовые осложнения, антибактериальная терапия, лабораторные показатели.

Цель: провести сравнительный анализ эффективности применения цефоперазона сульбактама и цефтриаксона на организм родильниц с гестационным пиелонефритом и послеродовыми осложнениями.

Материал и методы исследования: под нашим наблюдением находились 76 больных, получавшие лечение по поводу гестационного пиелонефрита в родильном комплексе №1 г. Самарканда.

Результаты исследования: возраст женщин варьировал от 19 до 37 лет. Среди клинических симптомов преобладали субфебрильная температура у 59 женщин (77,6%), дизурия – у 61 женщины (80%), боли в поясничной области – у 55 женщин (72%). Результаты лабораторного исследования показали, что: лейкоцитурия выявлена у 75 родильниц (98%), эритроцитурия – у 10 женщин (13,1%), протеинурия у 76 лиц (100%), повышение СОЭ у 57 родильниц (75%), лейкоцитоз у 67 женщин (88,1%). Во всех случаях проводилось лечение, направленное на купирование симптомов ГП. Также имелись сопутствующие послеродовые осложнения у 35 женщин (46%): субинволюция матки у 12 родильниц (15,7%), глубокие разрывы стенок влагалища – у 15 женщин (19,7%), дефект последа – у 22 женщин (29%), лактостаз – у 26 женщин (43,2%), ОРВИ – у 11 женщин (14,5%). При этом антибактериальные препараты использовались у 100% женщин. В частности, применение цефтриаксона было эффективно лишь у 15 лиц (19,7%) с глубокими разрывами и протеинурией, лейкоцитурией, гипертермией.

Дальнейшее наблюдение за клиническим состоянием женщин и их лабораторными показателями позволило выявить, что в остальных случаях на фоне применения цефтриаксона у родильниц, симптомы гестационного пиелонефрита не купировались. При этом они подвергались замене антибактериальной терапии на цефоперазон сульбактам. Эффект от проведенной терапии получили женщины с диагнозом: субинволюция матки у 12 родильниц (15,7%), глубокие разрывы стенок влагалища – у 15 женщин (19,7%), дефект последа – у 22 женщин (29%), лактостаз – у 26 женщин (43,2%), ОРВИ – у 11 женщин (14,5%). И практически все исследуемые женщины с клиническими симптомами и изменениями в лабораторных исследованиях: субфебрильная температура у 59 женщин (77,6%), дизурия – у 61 женщины (80%), боли в поясничной области – у 55 женщин (72%).

Результаты лабораторного исследования показали, что: лейкоцитурия выявлена у 75 родильниц (98%), эритроцитурия – у 10 женщин (13,1%), протеинурия у 76 лиц (100%), повышение СОЭ у 57 родильниц (75%).

Выводы: таким образом использование цефоперазон сульбактама оказалось наиболее эффективным при лечении гестационного пиелонефрита и послеродовых осложнений.

References:

1. Брагина Т. В., Петров Ю. А. Клинико-патогенетические аспекты течения беременности и состояния плода у пациенток с хроническим пиелонефритом //Главный врач Юга России. – 2021. – №. 2 (77). – С. 53-56.
2. Довлатян А.А. Острый пиелонефрит беременных. 2004
3. Коломиец В. И., Лебедева М. В., Абасова М. А. Пиелонефрит и беременность: реальная клиническая картина в условиях специализированного стационара //Молодежная наука и современность. – 2020. – С. 544-546.
4. Коган М. И. Пиелонефрит во время беременности (мнение главного редактора о проблеме) //Вестник урологии. – 2020. – Т. 8. – №. 2. – С. 5-9.
5. Колесниченко И. В. и др. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПРИ GESTACIONНОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) //ВЕСТНИК КГМА имени ИК АХУНБАЕВА. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 71-78.
6. Лопаткин Н.А. Урологические заболевания у женщин. Медицина, 1985
7. Набока Ю. Л. и др. Бессимптомная бактериурия и пиелонефрит при беременности //Медицинский вестник Юга России. – 2021. – Т. 12. – №. 3. – С. 22-31.
8. В.Е. Радзинский, Ф.М.Фукс. Гестационный пиелонефрит. Акушерство. 2012
9. Серегин С. П. и др. Нечеткие модели дифференциальной диагностики пиелонефрита у беременных //Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. – 2023. – Т. 11. – №. 1. – С. 98-111.
10. Шавази Н. Н. и др. ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ: ОДИН СИМПТОМ МНОГО ПРИЧИН //ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – №. SI-3.
11. Шопулотова З. А., Худоярова Д. Р. ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ //ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2023. – Т. 4. – №. 4.
12. Шопулотова З. А. и др. ЯВЛЕНИЯ КОМОРБИДНОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ С ПИЕЛОНЕФРИТОМ //Медицинская наука и практика: междисциплинарный диалог. – 2022. – С. 193-196.
13. Шопулотова З. А., Зубайдиллоева З. Х. ПЕРИНАТАЛЬНАЯ НЕФРОЛОГИЯ: ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 79-82.
14. Худоярова Д. Р., Шопулотова З. А. Optimization of management of pregnant women

- with chronic pyelonephritis //Узбекский медицинский журнал. – 2022. – Т. 3. – №. 3.
15. Babamuradova Z. B., Shavazi N. N. Assessment of the efficacy and safety of biological agents in rheumatoid arthritis //Journal of Advanced Medical and Dental Sciences Research. – 2021. – Т. 9. – №. 6. – С. 26-31.
 16. Herness J., Buttolph A., Hammer N. C. Acute Pyelonephritis in Adults: Rapid Evidence Review //American family physician. – 2020. – Т. 102. – №. 3.
 17. Shavazi N. N. et al. Morphofunctional Structural Features of Placenta in Women with Late Preterm Birth //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 3820-3823.
 18. Shavazi N. N. The nature of changes markers of dysfunction of the endothelium in blood of women with premature bursting of amniotic waters //Journal of Advanced Medical and Dental Sciences Research. – 2021. – Т. 9. – №. 6. – С. 6-9.
 19. Shopulotova Z. A., Zubaydilloeva Z. K., Khudoyarova D. R. COMORBID EVENTS IN PREGNANT WOMEN WITH PYELONEPHRITIS AND PREVENTION OF THESE CONDITIONS //Бюллетень педагогов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 35-38.
 20. Shopulotova Z. A., Zubaydilloeva Z. K. THE VALUE OF ULTRASOUND DIAGNOSTICS IN PREGNANT WOMEN WITH CHRONIC PYELONEPHRITIS //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 19-22.
 21. Shopulotova Z., Bazarova F., Temirova R. CHARACTERISTICS OF THE COURSE OF COMPLICATED GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN PREGNANTS //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 653-658.
 22. Shopulotova Z., Bazarova F., Temirova R. MODERN ASPECTS OF TREATMENT GESTATIONAL PYELONEPHRITIS //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 665-669.